

OSHQOZON ICHAK KASALLIKLARI VA ULARNI OLDINI OLISH

Alimardonova Mutabar Xolmo‘minovna
SHDPI tabiiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi.

Usmonova Suğdiyona Sherzod qizi
ShDPI Biologiya yo‘nalishi 2 kurs talabasi

Shernazarova Dilnura

ShDPI Biologiya yo‘nalishi 2 kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15278987>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunga kelib eng ko‘p uchraydigan oshqozonichak kasalliklari bilan tanishib chiqamiz. Maqolada gastrit, pilorus, ingichka ichakkasalliklari, yog‘on ichak kasalliklarini korib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Gastrit, ingichka ichak, yōg‘on ichak, pilorus, kiron kasalligi.

Kirish: Hozirgi paytda oshqozon ichak kasalliklari tushunchasi keng tarqalgan atama bulib u tibbiyot, meditsina va klinik psixologiya sohasida qo‘llaniladi. Qanday muammolar oshqozonga ta‘sir qilishi mumkin. Kasalliklar ko‘pincha onkologiya sohasiga yōnaltiradi. Bu holatda oshqozon saratoni haqida gapirish odatiy holdir bu esa, barcha saratoni kasalliklarini taxminan 40%ni tashkil etadi. Kasallik sababi hali Fanga ma‘lum emas biroq shifokorlarning taxminiga ko‘ra, taxminan 15% erkaklar shuningdek keksalar va spirtli ichimliklarga oshqozon saratoni ehtimoli ko‘proq. Yana bir sabab merosxo‘r olishi mumkin.

Oshqozon - ichak kasalliklari — oshqozon-ichak trakti, ya‘ni qizilo‘ng‘ach, oshqozon, ingichka ichak, yo‘g‘on ichak va to‘g‘ri ichak va ovqat hazm qilishning yordamchi organlari, jigar, o‘t pufagi va oshqozon osti bezi bilan aloqador bo‘lgan kasallik turidir. Oshqozon kasalliklari deganda oshqozonga ta‘sir qiladigan kasalliklar tushuniladi. Oshqozonning har qanday sababga ko‘ra infeksiyasi bilan yallig‘lanishi gastrit deb ataladi va oshqozon-ichak traktining boshqa qismlarini qo‘shganda gastroenterit deb ataladi. Gastrit surunkali holatda davom etsa, u atrofik gastrit, pilorik stenoz (oshqozondan ingichka ichakning birinchi qismiga (pilorus) teshikning torayishi) va oshqozon saratoni kabi bir qancha kasalliklar bilan bog‘liqdir. Yana bir keng tarqalgan: Oshqozon kasalligi holat — oshqozon yarasi ya‘ni shikastlanishidir. Yaralar oshqozon shilliq qavatini buzadi, bu oshqozon to‘qimasini oshqozon kislotalaridan himoya qiladi. Peptik yaralar ko‘p hollarda bakterial *Helicobacter pylori* (odatda oshqozonda topiladigan, gram-manfiy, mikroaerofil, spiral (spiral) bakteriya) infeksiyasidan kelib chiqadi. Epstein-Barr virusi infeksiyasi oshqozon saratonini qo‘zg‘atadigan yana bir omildir. Oshqozon yarasi bilan bir qatorda g‘ayritabiiy arteriyalar yoki tomirlarning yorilishi natijasida Dieulafoy lezyoni (ko‘pincha oshqozon devorida (submukozal) eroziya va qon ketadigan katta burilishli arteriola bilan tavsiflangan tibbiy holat) va oshqozon antral tomir ektaziyasini o‘z ichiga oladigan qon qusish holati ham bo‘lishi mumkin. Oshqozonning tug‘ma kasalliklari o‘z ichiga parietal (bosh suyagining tepa qismiga oid) hujayralarga qarshi B12 vitaminini singdira olmaslikka olib keladigan zararli anemiyani ham oladi. Oshqozon kasalligiga olib kelishi mumkin bo‘lgan boshqa umumiy simptomlar orasida ovqat hazm qilish buzilishi yoki dispepsiya, qusish va surunkali kasalliklarda ovqat hazm qilish muammolari, to‘yib ovqatlanmaslik shakllari kiradi.

Gastrit — oshqozon shilliq pardasining yallig‘lanishi bo‘lib, sabablari: sifatsiz ovqatlanish, ovqatlanish tartibining buzilishi, dag‘al, o‘ta achchiq ovqat, spirtli ichimliklar iste‘mol qilish ham katta ahamiyatga ega. Gastrit o4kir va surunkali bo‘ladi. O‘tkir gastrit

kataral, flegmonoz va yiringli bo'ladi. O'tkir gastrit, shilliq pardaga ta'sirlovchi moddalar ta'sir qilganda yoki undan toksik moddalar ajralib chiqqanda (uremiya va infeksiyon kasalliklarda) kelib chiqadi. Bunda, shilliq parda qalinlashib, qonga to'lishib qoladi, ba'zan shilliq pardada eroziyalar paydo bo'ladi. Flegmonoz gastritda, shilliq parda yiringli infiltratsiyaga uchraydi. Ba'zan jarayon shilliq osti, mushak, serroz pardaga o'tib, peretoniaga olib keladi. O'tkir gastrit, tez-tez qaytalanib, oxirigacha davolanmasa surunkali gastritga aylanadi. Yana, u «B» vitamin kompleksi yetishmasligidan kelib chiqadi. Kasallikda shilliq parda gipertrofiyaga uchraydi va gipersekretsiya kuzatiladi. Ba'zan, gipertrofiya - atrofiya bilan almashinadi, oshqozon burmalari kamayib, shilliq parda yupqalashib, sekretsiyasi kamayadi. Yara kasalligi, ko'p uchraydigan kasallik bo'lib, gastrit, allegiya, ayrim dori-darm onlar, spirtli ichimliklar, ovqatlanishning buzilishidan kelib chiqishi mumkin. Neyrogen faktor - stress, katta ahamiyatga ega. Yaralar yakka, dumaloq yoki oval shaklida chraydi. Ba'zan bir nechta yara ham bo'lishi mumkin, diametri 1-6 sm. Yaralar ko'pincha, oshqozonning kichik egriligida, plorik qismida, 12 barmoqli ichakning boshlanish qismida joylashadi. Yara kasalligi, ko'pincha, oshqozon sekretsiyasini oshishi bilan boshlanadi - oshqozon shirasida xlorid kislotasi ko'payib ketadi. U, yara ichiga kirib, nerv oxirlarini ta'sirlab, og'riq keltirib chiqaradi. Bundan tashqari xlorid kislotasi qon tomirlarini yemirib, qon oqishiga ham olib keladi va bemorlarda anemiya paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Yara chetlari bo'g'lab chandiqlanish, regeneratsiya jarayoni ro'y beradi va bunday yara qadoqlashgan - kallez yara deyiladi. Og'ir hollarda yara oshqozon pardalarini teshib, ichidagi massa qorin boshlig'iga tushadi va peretoniaga rivojlanadi. Ba'zan, yara atrofdagi a'zolariga kirib o'sadi, bunday yara penetrlanuvchi yara deyiladi. Yara kasalligi surunkali kasallik bo'lib, og'ir hollarda, rakka ham aylanishi mumkin. Ingichka ichak, shilliq pardasini yallig'lanishiga enterit deyiladi. Sabablari: sifatsiz ovqatlanish, toksik moddalar ta'siri, infeksiya, gelmintozlar. Yana enterit dag'al, eski ovqatlardan, allergik faktorlardan ham kelib chiqadi. Enterit o'tkir va surunkali kechadi. O'tkir enteritda shilliq parda shishib, qonga to'lishib, qon tomirlar kengayib ketadi. Ba'zan, mayda eroziyalar paydo bo'gladi. Bemorni ko'ngli ayniydi, qayt qiladi, ichi kuniga 5 -6 marta ketadi, axlatda qon, yiring bo'ladi. O'tkir enterit tez-tez takrorlanib, oxirigacha davolanmasa surunkali enterit kelib chiqadi. Surunkali enteritda avval shilliq parda atrofiyasi rivojlanadi, keyinchalik asta-sekin atrofik enteritga o'tadi, natijada so'rilishi va hazm buziladi. Kolit yo'g'on ichakning yallig'lanishidir. U ichakning biror qismi, (tiflit, transverzit, sigmoidit, proktit) yoki hamma qismida rivojlanishi mumkin. Kolit infeksiyalar (dizenteriya), surunkali xolesistit, gastrit, enterit, allergik faktorlardan kelib chiqadi. Kolit o'tkir va surunkali kechadi. O'tkir kolitda shilliq parda shishib, qon tomirlar kengayib ketadi, ba'zan yaralar ham paydo bo'ladi. Surunkali kolitda avval shilliq parda atrofiyasiz, keyin esa astasekin atrofiyalik kolitga aylanadi. Kolitda ich qotishi - qabziyat, qorin dam bo'lishi — meteorizm, intoksikatsiya kuzatiladi. Kolitning asorati: ichakni perforatsiyasi, qon oqishlar, yog'on ichakni stenozi, og'ir hollarda esa rakka ham aylanishi mumkin. Ko'pincha ichakni chuvalchangsimon o'simtasining yiringli yallig'lanishi — appendisit deyiladi. U chuvalchangsimon o'simtada ichaklardan, qon va limfa tomirlari orqali infeksiya kirishi sabab bo'gladi. Najas toshlari yoki ichak parazitlari ham kasallikni keltirib chiqarishi mumkin.

Appendisitning o'tkir va surunkali turlari farqlanadi. O'tkir appendisit quyidagilarga bo'linadi.

1. Kataral — o'simta devorlari shishib, nuqtasimon qon quyiladi.

2. Flegmonoz — o'simtaning keskin qalinlashuvi, yuzasida fibrinoz parda, boshligida yiringli suyuqlik bõlishi kuzatiladi.

3. Gangrenoz — o'simta shalvirab, boshligida tõq rangli, qoramtir, yiringli suyuqlik bõlishi kuzatiladi. Surunkali appendisitda o'simta boshligi bitib, o'simta chandiqli õzgargan bõladi. Appendisit õng yonbosh sohasida og'riq bolishi bilan xarak-terlanadi. Ba'zan og'riq kindik sohasiga, songra yonbosh sohasiga o'tib, ko'ngil aynishi va qusish bilan kechadi. Bundan tashqari, qator klinik simptomlar ham bo'ladi. Sitkovskiy simptomi — bemor chap biqinini bosib yotganida o'ng yonboshi sohasida og'riq paydo bo'ladi. Rovzing simptomi — chap yonbosh sohasi kaft yoni bilan bosilsa, o'ng yonbosh sohasida og'riq bo'ladi. Bundan tashqari, Shetkin-Blumberg simptomi musbat, o'ng yonbosh sohasi qorin mushaklarining taranglashishi, haroratning ko'tarilishi, leykositlar miqdorini 12000-20000 gacha ko'zga tushirilganligi qayd qilinadi. O'simta yorilganda peretonit kelib chiqadi. Qorin pardaning yallig'lanishiga peretonit deyiladi. Peretonitga qorin boshligining jarohatlari, oshqozon-ichak yara kasalliklari, appendisit, xolesistit va boshqa kasalliklar sabab bolishi mumkin. Ichki a'zolar yorilganda, awaliga «xanjarsimon» og'riq qayd qilinadi. Keyinchalik og'riq biroz pasayadi, bemor oyoqlarini qorniga tortib yotadi, yuz qiyofasi otkirlashgan, kozlari kirtaygan, rangi kulrang-zaxil bolib, «Gippokrat qiyofasi» deyiladi. Bemorning harorati 38-39 °C gacha ko'tariladi, keyin normaga tushadi. Haroratning pulsdan orqada qolishi xarakterli bo'lib, bu «qaychi simptomi» deyiladi. Puls tezlashadi, arterial bosim pasayadi, tili qurib, karash qoplaydi va ketma-ket qusadi. Yo'g'on ichakka ta'sir qiladigan kasalliklar to'liq yoki qisman ta'sir qilishim mumkin.

Appendisit — bu appendisning yallig'lanishi natijasida yuzaga keladigan kasalliklardan biri. Yo'g'on ichakning umumiy yallig'lanishi kolit deb ataladi. Agar bunga Clostridium difficile (jiddiy diareya infeksiyalarini qo'zg'atuvchi va yo'g'on ichaksaratonini ham keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan bakteriya) bakteriyalari sabab bo'lsa, psevdomembranoz kolit deb ataladi. Divertikulit (yo'g'on ichak devorida rivojlanishim mumkin bo'lgan g'ayritabiiy qopchalarning yallig'lanishi) qorin og'rig'ining keng tarqalgan sababidir, ayniqsa yo'g'on ichakka ta'sir qiladi. Funktsional yo'g'on ichak kasalliklari ma'lumsababsiz kasalliklarni, shu jumladan irritabiiy ichaksindromini va ichakning psevdooksruksiyasini anglatadi. Qabziyat hayot tarzi omillari, to'g'ri ichakdagi qattiq axlatning ta'siri yoki yangi tug'ilgan chaqaloqlarda Hirschprung (ichak qismlarida nervlaryetishmasligidan kelib chiqadigan tug'ma nuqson, keng tarqalgan alomati — ich qotishi) kasalligidan kelib chiqishi mumkin. Yo'g'on ichakka ta'sir qiladigan kasalliklar axlat bilan qon kelishiga olib kelishim mumkin, shuningdek, ich qotishi yoki qorin og'rig'i yoki isitmaga olib keladi. Yo'g'on ichakning vazifasini maxsus tekshiradigan testlar orasida qorin bo'shlig'i rentgenogrammalari vakolonoskopiya tekshiradi.

XULOSA: Ushbu kasalliklar bugungi kunda asosan spirtli ichimliklar va achchiq mahsulotlarni iste'mol qilish natijasida kelib chiqmoqda va kuchli og'riqqa sabab bo'lmoqda. Buni oldini olish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarur hisoblanadi. Agar sog'lom turmush tarziga rioya qilsak hech qanday kasalliklarga duchor bulmaymiz bundan tashqari oshqozon kasalliklarini oldini olishimiz uchun meva va poliz ekinlarini yaxshilab yuvib iste'mol qilishimiz kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ANATOMIYA, FIZIOLOGIYAVA PATOLOGIYA A.G'. AHMEDOV, G.X. ZIYAMUTDINOVA
2. ↑ GIS. „Oral Manifestations of GI Diseases“ (inglizcha). Gastrointestinal Society.Qaraldi: 23-noyabr 2021-yil.
3. ↑ Yamada T. Textbook of gastroenterology, 5th, Chichester, West Sussex:Blackwell Pub., 2009 — 2774–2784 bet. ISBN 978-1-4051-6911-0.
4. ↑ „Esophagus Disorders“. Medline Plus. U.S. National Library of Medicine.Qaraldi: 23-dekabr 2013-yil
5. ..Drossman, D. A. (2016). "Functional gastrointestinal disorders: History, pathophysiology, clinical features, and Rome IV." Gastroenterology.
6. ..Ghoshal, U. C., et al. (2014). "Dietary patterns and functional gastrointestinal disorders." Journal of Neurogastroenterology and Motility.
7. ..Lacy, B. E., et al. (2016). "Rome IV criteria for functional GI disorders." American Journal of Gastroenterology.